

Contribuição à documentação e análise da arquitetura moderna em Minas Gerais: O caso de Uberaba

Max Paulo Giacheto Manhas¹
Adriana Capretz Borges da Silva Manhas²
Ana Teresa Cirigliano Villela³

jcoarq@yahoo.com.br; dricapretz@hotmail.com; anacirig@hotmail.com; mmanhas@yahoo.com;

Resumo

A cidade de Uberaba, localizada na região do Triângulo Mineiro, apresenta sua história intimamente relacionada à expansão pecuária desde os primórdios de sua existência, quando constituía rota salineira para os criadores de gado, até o apogeu da pecuária zebuína. Entretanto, a elite pecuária permaneceu tradicional e resistente à modernidade arquitetônica, sendo que até a década de 1960 apresentava a estética em estilo Neocolonial e Art Déco, marcada pelo resgate de importantes símbolos de uma sociedade com forte ascendência árabe. Como a maioria das cidades do país, foi somente a partir da construção da nova capital federal que Uberaba aceitou, incorporou e buscou as influências “modernas”, que constituíram muito mais do que um “ideal” exibido por meio de sua arquitetura, mas o efetivo desenvolvimento que alcançou todas as esferas da sociedade. Este trabalho objetiva contribuir para a documentação e conservação da arquitetura moderna em Minas Gerais, por meio da análise de importantes exemplares edificados na cidade de Uberaba, na região do Triângulo Mineiro. Entre as edificações mostradas, são enfatizadas a Estação Ferroviária, de Oswaldo Bratke, o prédio dos Correios, primeiro exemplar moderno tombado em nível municipal, a Escola Municipal Marechal Humberto A. Castelo Branco, atribuída a Oscar Niemeyer, além dos trabalhos dos principais difusores e consolidadores da arquitetura moderna na cidade: os arquitetos Wagner Schroden, Germano Gultzgoff, e outros que não tiveram formação específica em arquitetura, mas em Engenharia, mas que souberam compreender e traduzir o pensamento e os conceitos da arquitetura moderna, como o engenheiro Wilson Nassif.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Uberaba. Triângulo Mineiro.

Abstract

Uberaba City, placed in Mineiro Triangle, has its history closely connected with the cattle raising, since the primal times of its existence, when it was only a salter route and the two top economical activities were the livestock of Zebu cattle race. Meanwhile, the raising cattle elite was always related with the traditional philosophies and the architectural modernity, in the 60's, presented characteristics of Neocolonial and Art Decó styles, marked by the rescue of important symbols of a traditional society with a strong arabian ancestry. Like the most cities of the country, only after the construction of the new capital, Uberaba accepted, incorporated and searched for the "modernity" influences, which constituted much more an "ideal" exhibited by its architecture, than an effective developmentism embracing all spheres of the society. This work objectives to contribute with the documentation and conservation of the modern architectural accumulation in Minas Gerais, from the presentation and historical analysis of important exemplaries constructed in Uberaba City, in the Mineiro Triangle region. Between the edifications showed, are emphasized the Railroad Station, by Oswaldo Bratke, The Mail Building, first modern exemplary registered in a municipal level, and the State School Marechal Humberto A. Castelo Branco, attributed to Oscar Niemeyer, besides works of the most important diffusers and consolidators of the modern architecture in the city: the architects Wagner Schroden, Germano Gultzgoff, and much more others who didn't have architecture graduation, but in Building Engineering, who comprehended and translated the philosophy and the modernists concepts, like the engineer Wilson Nassif.

Keywords: Modern Architecture. Uberaba. Mineiro Triangle

¹ Arquiteto, Especialista em Educação a Distância (UNIUBE-MG), Mestrando em Dinâmicas do Espaço Habitado (UFAL-AL)

² Arquiteta, Mestre em Engenharia Urbana e Doutora em Ciências Sociais (UFSCar), Professora Adjunta da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas do Espaço Habitado da Universidade Federal de Alagoas (UFAL-AL)

³ Estudante de Graduação, Bolsista de Iniciação Científica (FAPEMIG) do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Uberaba (UNIUBE - MG)

Devido às características de desenvolvimento socioeconômico e cultural, a experiência moderna no Brasil repercutiu em épocas recentes, culminando na inauguração de Brasília, há meio século. Assim, a arquitetura moderna brasileira não teve caráter unificado e adquiriu tonalidades regionais, como o caso de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ao contrário daquela presente no litoral e sob os ditames de Lúcio Costa, a arquitetura moderna mineira esteve mais distante das influências externas, procurando autenticidade a partir do legado barroco, e as boas influências da arquitetura colonial foram inseridas na formação da arquitetura moderna, valorizando elementos que haviam sido resgatados durante o período Neocolonial.

As primeiras intervenções quanto à infra-estrutura básica em Uberaba decorreram na administração de Whady Nassif, um comerciante de descendência árabe, que não pertencia à oligarquia pecuarista que dominara até então. Sua gestão coincidiu com a implantação do Estado Novo, de Getúlio Vargas, e suas ações passavam a se submeter ao regime ditatorial e não mais às elites locais. Mesmo encontrando oponentes, realizou obras de infra-estrutura urbana como instalação de água, esgoto e energia, e outras tantas nas áreas da saúde, cultura, educação e esportes. Em 1944, foram iniciadas as obras do prédio sede da Empresa de Correios e Telégrafos, concluídas somente em 1955, durante a administração de Carlos Prates. O projeto foi constituído a partir dos princípios modernos e contou com elementos característicos desse movimento, o que demonstra a absorção do que se discutia no quadro internacional sobre arquitetura. Faltava, no entanto, um “impulso” para a inserção definitiva da cidade nos modelos de vida modernos. A construção de Brasília foi esse fator fundamental para o expressivo desenvolvimento das cidades da região, principalmente Uberlândia, que passaram a articular o núcleo industrial paulista ao núcleo político da capital. Nesse período, Uberaba passa por um intenso processo de urbanização, e recebe, junto às demais cidades triangulinas, infra-estrutura que viria atender à nova capital.

O desenvolvimento urbano advindo desses fatores provocou maior demanda sobre o planejamento da cidade, que recebia novos migrantes, e também sobre a construção civil, que deveria arcar com as novas obras para indústrias, residências e habitações operárias. Em 1947, durante uma das crises da agropecuária, foi criada a Faculdade de Odontologia, primeira da região, situada no terreno onde funcionava a antiga Escola Técnica de Comércio do Triângulo Mineiro. Em 1956, foi criada a Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro, que impulsionou a realização de novas obras, já sofrendo influência das doutrinas modernas divulgadas pelas vanguardas brasileiras. Em 1955, foi fundado o Escritório Técnico de Engenharia Ltda. (Etel) pelo engenheiro Antônio Ronaldo Rodrigues da Cunha que, a partir da década de 1960, realizou uma série de construções de edifícios na cidade. O aumento populacional e um segundo surto industrial na cidade deram origem a três distritos industriais, a partir de 1971. A industrialização focou esforços no melhoramento da produção agrícola, já que esse setor sempre favoreceu a economia uberabense, desde sua formação.

A concretização dos princípios modernos aconteceu em Uberaba principalmente com a chegada do arquiteto Germano Gultzgoff à cidade. Formado na Escola Mackenzie em 1950, teve como um dos primeiros clientes Carlos Alberto Rodrigues da Cunha, para quem fez uma notável casa situada em uma avenida central da cidade, na qual iria se concentrar grande parte da produção arquitetônica moderna. Nesta residência térrea, elevada em relação ao nível da rua, o arquiteto apresentava os preceitos da estética modernista nacional reinterpretando-os com uma linguagem própria e adaptada ao contexto local. É interessante ressaltar uma característica que seria típica às edificações modernas uberabenses: a mistura de materiais nas fachadas como concreto, tijolos cerâmicos, vidro e pedras da região, como a pedra mineira. Gultzgoff traz às fachadas residenciais a pedra tapiocanga, natural das margens do Rio Grande, mesma pedra de aparência rústica e avermelhada utilizada pela primeira vez em Uberaba na construção da Igreja São Domingos, no final do século XIX, que fora um marco na trajetória arquitetônica da cidade principalmente por seu inovador sistema estrutural em abóbodas, nunca antes utilizado na região. Embora essa casa seja de suma importância ao conjunto moderno da cidade, ela ainda guarda resquícios da tripartição burguesa. O fato de haver setorização, no entanto, não reduz o mérito de seu autor, pois é válido lembrar que mesmo com a mudança dos paradigmas na arquitetura, o desenho urbano permanecia loteado segundo as tradições lusitanas, ou seja, lotes exíguos e estreitos. Gultzgoff, tentou romper essa linearidade inserindo no centro da planta da casa um amplo jardim, interligando a área dos dormitórios às áreas de serviço e estar. A composição da planta a partir de um jardim central revela a influência dos trabalhos de arquitetos ícones da arquitetura moderna paulista, como Rino Levi e Oswaldo Bratke. Além disso, os pátios e jardins centrais provêm de uma origem muito mais distante, a arquitetura mediterrânea, que encontrou seus adeptos durante o neocolonial que se desenvolvera em Uberaba. Assim, características dessa corrente são peças constantes nos jogos compositivos modernos, que não simplesmente rejeitam os estilos anteriores ou copiam tudo que lhes era favorável. Há, no entanto, uma reavaliação e reinterpretação daquilo que era válido, buscando conciliar a funcionalidade à identificação da população com tais edificações, de modo que tal estética não fosse tão impactante ao cotidiano daquela sociedade.

A linguagem moderna conciliada à tradição esteve mais presente em habitações unifamiliares, que, constituíam a maior parte da paisagem urbana permeada por edificações erguidas ao longo de todo século. Os arranha-céus construídos ao longo da Avenida Leopoldino de Oliveira, embrião do desenvolvimento urbano, anunciavam a chegada da modernidade e apresentavam uma estética bastante distinta daquela desenvolvida por Gultzgoff para residências particulares. As fachadas eram compostas por materiais e técnicas novas, de modo que houvesse destaque não só pelas elevadas alturas, mas pela capacidade de agregar aos projetos arquitetônicos os símbolos do progresso construtivo. A necessidade de demonstrar a assimilação da modernidade nacional não provinha necessariamente dos autores de tais projetos, pois estava relacionado muito mais à exaltação de empreendedores e de personagens políticos como idealizadores de tais

obras. O Edifício Rio Verde, por exemplo, localizado à Av. Leopoldino de Oliveira, projetado por Germano Gultzoff foi um empreendimento do Escritório Técnico de Engenharia Ltda., fundado pela tradicional família Rodrigues da Cunha, ao qual cabia realizar um grande volume de edifícios de grande porte e de grande destaque no meio urbano.

O trabalho de Germano Gultzoff era bastante notório na cidade, tanto pela estética de seus edifícios com elementos bastante peculiares, fazendo uso de diferentes materiais e texturas, em especial de elementos vazados, em concreto ou cerâmica vitrificada. Além de ter projetado inúmeras residências em Uberaba, em especial no Jardim Alexandre Campos, um dos primeiros bairros de classe alta da cidade, ele foi autor de obras institucionais importantes, como o Hospital Santa Helena, o Hospital Hélio Angotti e o Edifício Minas Caixa.

O Hospital Santa Helena, localizado no centro de Uberaba, inaugurado por iniciativa do médico Roberto Árabe Abdanur, finalizou sua construção no mesmo ano da conclusão de outras importantes obras da década de 1970, como a biblioteca municipal, de Wagner Schroden e o Estádio “Uberabão”, de Eduardo Mendes Guimarães, o mesmo arquiteto que havia projetado o Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Durante essa década, importantes arquitetos atuaram na cidade e obras de grande porte foram realizadas, muitas vezes por iniciativa particular de cidadãos uberabenses. Eduardo Guimarães, por exemplo, proveniente de Belo Horizonte, era pouco conhecido, mas realizou grandes feitos, principalmente na capital mineira, onde, além do estádio Mineirão, foi o autor da refinaria Gabriel Passos, do prédio da Faculdade de Educação e da Faculdade de Química da UFMG, tombados pelo Patrimônio Histórico Urbano.

A partir do projeto do Estádio Uberabão, Uberaba teve a oportunidade de conhecer mais uma obra do arquiteto Eduardo Mendes Guimarães, que foi a residência de Edgard Rodrigues da Cunha. Situada próxima ao Mercado Central, na Avenida Leopoldino de Oliveira, o projeto anunciava a chegada da modernidade àquele trecho da avenida, ainda não urbanizado e sem a canalização do córrego. Nesta casa, utilizou-se do vocabulário moderno, cujos elementos decorativos simbólicos foram repetidos em diversas construções do final do século XX, como o telhado borboleta. Tal apropriação, no entanto, não reduz o mérito dessas obras, em especial no caso de Uberaba, onde moderno, Art Déco e Neocolonial conviveram durante a década de 1950. A segunda idéia modernista presente na residência de Edgard Rodrigues da Cunha é a composição formada pela alternância de curvas e retas.

A reinvenção da arquitetura moderna neste momento “demonstra uma cultura arquitetônica com valor de instrumento projetual, de modo a reconhecer que a invenção do projeto é sempre uma ação munida de antecedentes” (REGO, 1999). É a ilustração de uma sociedade dita moderna que ainda não se livrou totalmente das raízes tradicionalistas e vive sob um paradoxo. É esse paradoxo que muitas vezes atinge os próprios profissionais da arquitetura, que temem o risco de uma reinvenção e acabam por reproduzir o que havia sido feito em outras cidades brasileiras. Esse foi o caso de Winston Ramalho e Léo Grossman, ao projetarem a Subestação da CEMIG e

que, ao assistirem o sucesso de Brasília, levam para Uberaba uma releitura, talvez uma reprodução a um modo particular, do Palácio da Alvorada. O pano de vidro recuado em relação à laje e voltado para um amplo espelho d'água aponta para a estética brasiliense, mas sem atingir o apuro formal de Niemeyer e passando quase despercebida à sociedade. O projeto, no entanto, foi premiado na Primeira Bienal de Arquitetura e ilustrou a matéria "O Desafio ao arquiteto", em uma edição da Revista Veja de 1973. Também na década de 1970, chega à cidade o arquiteto que seria a peça-chave à arquitetura moderna de Uberaba e também do Planalto Central. Com obras em Belo Horizonte (onde formou-se pela UFMG), Brasília, Ribeirão Preto e também em países da América Latina, Wagner Schroden atuou ainda em intervenções urbanísticas, desenhando bairros e urbanizando glebas como o campus da UNIUBE e a área da ABCZ.

Além de Schroden e Gultzgoff, ressalta-se a obra do engenheiro civil, especializado em arquitetura, Wilson Nassif, natural de Igarapava, formado pela Universidade do Brasil, em 1952. Nassif mudou-se para Uberaba a pedido do prefeito João Guido para trabalhar na Secretaria de Viação e Obras, também realizando inúmeras residências de classe alta e tornando-se professor da Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro. A estética e a elaboração dos projetos de Nassif assemelham-se bastante àqueles desenvolvidos por Gultzgoff: ambos articulavam os pátios-jardins com o âmbito doméstico, mas os projetos de Nassif também eram marcados pela integração do interior com o exterior. Os melhores exemplos dessa arquitetura integrada ao verde, na forma de pergolados, jardins laterais e frontais, internos, cobertos ou não, são as residências dos irmãos Cecílio. Neste momento, destacam-se os trabalhos paisagísticos nos projetos residenciais. Durante o ecletismo até o neocolonial, os jardins estavam presentes somente diante das igrejas e nas residências de classe alta, mas sempre como um condutor à entrada da casa e não como um complemento das visuais presentes na casa.

A corrente paulista da arquitetura moderna foi a que mais influenciou a obra dos arquitetos que atuaram em Uberaba, como vinha acontecendo nos períodos anteriores. Devido à estreita relação com São Paulo por ocasião dos trilhos de ferro da Mojiana, a cidade continuava a ser ponto de referência dos novos costumes, mesmo com a inauguração de Brasília. A transferência da capital para o Planalto Central teve importância crucial no desenvolvimento do Movimento Moderno em Uberaba, mas, devido às tradições que até hoje perduram, a capital paulista ainda influenciava os hábitos da cidade mineira. Wagner Schroden seguiria a estética brutalista de Vilanova Artigas, a obra de Nassif poderia ser comparado à organicidade de Rino Levi e, em 1961, Oswaldo Bratke projetaria a nova estação da Companhia Mojiana de Uberaba. Três anos depois, Bratke projetou a estação de Ribeirão Preto e, mais tarde, a de Uberlândia, todas seguindo o mesmo padrão, identificado pela laje cogumelo modular que se repete ao longo das plataformas em todas as estações. O desenho arquitetônico e o conceito para elaboração do projeto das estações da Cia. Mojiana correlacionavam em um único gesto projetual a estrutura, a plástica e a funcionalidade, colocando em prática toda a teoria moderna. Bastos (2005) compara o projeto de Ribeirão, e por consequência todos os demais da série, como uma "grande praça aberta", cuja esbeltez da

estrutura que sustenta as lajes cogumelo garantem uma amplitude no espaço e maior flexibilidade de usos.

O conceito de uma arquitetura produzida em série foi desenvolvida durante o Movimento Moderno como uma solução ao aumento da demanda habitacional do pós guerra. Uberaba também sentiu o déficit habitacional, acirrado durante o surto industrial em 1971. O primeiro conjunto habitacional vertical que contava com tais áreas comunitárias foi o Condomínio Jardim Gameleira, localizado no bairro Boa Vista, urbanizado em função das estações da Cia. Mojiana que lá se instalaram. O empreendimento, realizado pela Cooperativa Habitacional Sindical das Sete Colinas, foi inaugurado em abril de 1971 e financiado pelo Banco Nacional de Habitação. O complexo é constituído por oito blocos habitacionais, com três ou quatro andares cada. Os blocos voltam-se para uma ampla área livre, onde áreas de lazer se alternam com os jardins. Não havia previsão de espaço para garagem, e a área de serviços não era comunitária e, apesar de manter a tripartição burguesa, distribuindo os cômodos linearmente a partir de um corredor, a obra é de merecido estudo por inserir a cidade na questão da habitação popular e fazer uso dos avanços da indústria construtiva, como o concreto e os elementos padronizados como meios de realizar tais empreendimentos sob baixo custo.

A arquitetura escolar também foi tratada pelos modernos como parte integrante do instrumento reformador social. A necessidade de instituir entidades capazes de prover o ensino básico e de aperfeiçoamento técnico voltado para a indústria levam, em 1968, à construção de três escolas do sistema “S” em Uberaba: o Serviço Nacional da Indústria, Serviço Social do Comércio e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial constroem suas unidades de acordo com o novo padrão institucional de identidade visual. A inauguração e modernização das instalações do sistema refletiam o momento de maior intensificação do processo industrializante de Uberaba, com a inauguração de usinas e distritos industriais nas periferias. Outro grande exemplo da arquitetura escolar segundo os princípios modernos é a Escola Marechal Humberto Castelo Branco, com formas arrojadas e valorizando a plasticidade dentro do ambiente de ensino. O projeto inclusive gera conflitos acerca de sua autoria. Os moradores da cidade e o próprio secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais afirmam ser uma obra de Niemeyer. Segundo a Fundação Niemeyer, encarregada da parte de pesquisa relacionada ao arquiteto, de fato existe tal atribuição, mas não é confirmada por ele próprio, não constando em nenhum cadastro procurado.

Uberaba teve outras edificações ícones ao seu movimento moderno, marcadas por características particulares à produção de seus autores, como a Sede do Jockey Clube, de Ícaro de Castro Mello, executada parcialmente segundo o projeto original e o conjunto de obras de arquitetos como Roger Zmekhol, Lineu de Miranda Pereira e engenheiros como Vicente Marino Jr., Rubens Stacciarini, Alberto de Oliveira Ferreira e tantos outros. Assim, a produção moderna na cidade foi iniciada e prosseguida com a atuação desses importantes personagens, estendendo-se até 1980,

quando sua estética foi associada ao cotidiano popular e passou a ser reproduzida como um estilo, deixando sua característica inovadora.

BIBLIOGRAFIA

ASTOS, M. A. J. A afirmação de uma feição nacional e outros caminhos. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 6. 2005. Niterói. **Anais eletrônicos...** Niterói, 2005. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminarios.htm>> Acesso em: 12 dez. 2007.

LARA, F. L. C. Modernismo popular: elogio ou imitação. **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo**, Belo Horizonte, v.12, n.13, p.171-184, 2005. Disponível em: <<http://www.pucmg.br/editora/index.php?pai=706&pagina=1118>> Acesso em: 12 mai. 2009.

MALARD, M. L.; MENDONÇA, R. S. R. A mineiridade da arquitetura modernista brasileira. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 6. 2005. Niterói. **Anais eletrônicos...** Niterói, 2005. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminarios.htm>> Acesso em: 12 dez. 2007.

MANHAS, A. C. B. S.; VILLELA, A. T. C.; CECÍLIO, J. C. B. de O. A modernidade e a síntese das artes a partir das obras do arquiteto Wagner Schrodin em Uberaba (MG). In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 8. 2009, Rio de Janeiro. **Anais ...** Rio de Janeiro, 2009. 1 CD-ROM.

REGO, R. L. Breve história de três idéias: motivos formais recorrentes na produção da arquitetura moderna brasileira. In: XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETOS. **Anais do Colóquio Arquitetura Brasileira: Redescobertas**. Belo Horizonte: Cuiabá: IAB/MG, 2000. Disponível em: <<http://www.dau.uem.br/professores/rlrego/arqbras.pdf>>. Acesso em dez.2007.